

HARBIY XIZMATCHI SPORTCHILARNING MUVAFFAQIYATGA ERISHISH MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Z.Sh.Alimardonov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti "Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta'minlash" kafedrasini boshlig'i., pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

B.Jalolov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021365>

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy xizmatchi sportchilarning maksimal faolligini saqlashga, yuqori va barqaror natijalarga olib keladigan sharoitlarni yaratishga, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini shakllantirishga, jamoada shakllangan sport an'analari sportchini hamma joyda va har doim o'z Vatani va shu bilan birga, jamoasi sharafini himoya qilishga, mas'uliyat hissini oshirishga va irodali fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, harbiy xizmatchi sportchilarning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini shakllantirish bo'yicha amaliy takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: Boks, murabbiy, sportchi, yomon sozlangan, sozlay olmadi, yonib ketdi, mukammal sozlangan, hech qachon bo'lmaganidek sozlangan, motiv, motivatsiya.

Аннотация. В данной статье делается акцент на поддержании максимальной активности спортсменов-военнослужащих, создании условий, приводящих к высоким и стабильным результатам, формировании мотивации к успеху, спортивных традициях, сложившихся в коллективе, направленных на то, чтобы спортсмен всюду и во все времена защищал честь своей родины и, в то же время, своего коллектива, повышал чувство ответственности, развивал волевые качества. Он также завершается практическими предложениями по формированию мотивации спортсменов-военнослужащих к успеху.

Ключевые слова: бокс, тренер, спортсмен, плохо настроенный, не смог настроить, сгорел, идеально настроен, настроен как никогда, мотив, мотивация.

Annotation. In this article, the military personnel is aimed at maintaining the maximum activity of athletes, creating conditions that lead to high and stable results, forming the motivation to achieve success, sports traditions formed in the team are aimed at protecting the athlete everywhere and always from his homeland and, at the same time, the honor of his team, increasing his sense of responsibility and It also concludes with practical proposals for the formation of motivation of military athletes to achieve success.

Keywords: boxing, coach, athlete, poorly tuned, failed to tune, caught fire, perfectly tuned, tuned as never before, motive, motivation.

Davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizda sportga yaratilayotgan sharoitlar tufayli, aholi va yoshlar o'rtasida jismoniy tarbiya bilan doimiy bilan shug'ullanib, ko'p yoshlar buni kasb sifatida tanlamoqda. Professional sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda ulkan yutuqlarga erishmoqda. Har doim sog'lom turmush tarzi, yoshlar bandligi, olimpiya va paralimpiya masalalariga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Jismoniy tarbiya va sport vazirligining tavsiyasiga asosan, Respublika va xalqaro musobaqalarning jamoa turlarida g'olib va sovrindorlikni qo'lga kiritgan komandalarning qolgan vakillariga ularning sportdagi natijalarini inobatga olgan holda oliy ta'lim muassasasiga qo'shimcha davlat granti asosida

test sinovlarisiz va qo‘shimcha imtihonlarsiz qabul qilinishlari, bundan tashqari bir qancha imtiyozlar berilayotgani taqsiinga sazovor.

Shuning uchun, hozirgi yoshlarda va sportchilarda intilishlar tizimini tashkil etuvchi yuqori motivatsiyani shakllantirish, shu orqali barkamol avlodni yuqori toifali sportchi etib tarbiyalashning eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu muammoni hal qilish uchun sportchilarning e‘tiborini shaxsning niyatlari, orzulari, ideallari va boshqa intilishlari psixologik jihatdan tavsiflanishiga va ularning o‘ziga xos mazmuniga muvofiq amalda baholanishiga doimiy ravishda jalb qilish kerak. Ular baland va past bo‘lishi mumkin va bunga qarab, odamlar faoliyatida va jamiyat hayotida boshqacha rol o‘ynaydi. Shuni esda tutish kerakki, har qanday yetarlicha malakali sportchi namuna bo‘lib, bu borada uning mas‘uliyati va murabbiyning mas‘uliyati nihoyatda yuqori. Bunday tushuntirishlar jarayonida taniqli sportchilar hayotidan misollarga murojaat qilish, taqqoslash, muammoning ijtimoiy-psixologik va axloqiy jihatlarini ko‘rsatish kerak. Hodisani hissiy baholashni keng qo‘llash, tahlil qilinayotgan aniq misollarga o‘z munosabatingizni bildirish kerak. Bunday tushuntirishlar turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Ya‘ni, individual va jamoa bilan suhbat. Bunday suhbatlar o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishi mumkin, oldindan rejalashtirilgan bo‘lishi mumkin. Muayyan mavzu bo‘yicha sportchilar bilan suhbatlashish imkoniyatlarini boy bermaslik muhimdir.

Sport faxriylarini, taniqli odamlarni tabriklash, sport bilan bog‘liq buyruqlar, qasamyodlar va majburiyatlar motivatsiya ta‘limining samarali shakli hisoblanadi. Huddi shu ma‘noda, jamoaning tarbiyaviy va rag‘batlantiruvchi qiymati, jamoaning an‘analari katta. Jamoa axloqiy jihatdan bokschini mashg‘ulot paytida barcha mashqlarni vijdonan bajarishga majbur qiladi. Jamoada shakllangan sport an‘analari bokschini hamma joyda va har doim o‘z jamoasi sharafini himoya qilishga, mas‘uliyat hissini oshirishga va irodali fazilatlarini rivojlantirishga undaydi. Sportchi o‘z ehtiyojlarini jamoaning maqsad va vazifalari orqali qaytaradi, o‘z ideallarini qiymat yo‘nalishlariga muvofiq ravishda o‘zaro bog‘laydi va muvofiqlashtiradi. Shuningdek, ijtimoiy va tanlash va tarbiyalash usullaridan va sport motivlaridan biridir.

Jamoaga kiritilgan shaxs uning alohida a‘zolarining fikrlariga boshqacha munosabatda bo‘ladi. U, ayniqsa, birining fikrini qadrlaydi, boshqalarning fikri haqida kamroq qayg‘uradi. Shaxslar doirasi, ayniqsa uning shaxsiyatini baholashda muhim ahamiyatga ega. Bu ma‘lumot guruhi deb ataladi. Malumot guruhining ta‘siridan foydalanib, ma‘lum bir bokschining ehtiyojlariga ta‘sir qilish murabbiyning kuchida. Bunday guruhning fikri boshqarilishi mumkin va ta‘sirning vazifalariga qarab, sportchi atrofida zarur muhitni yaratishi, osonlashtirishi yoki to‘sqinlik qilishi mumkin. Muayyan ehtiyojlarni ro‘yobga chiqarish va shunga mos ravishda ularni tartibga solishni talab etadi.

Yuqori sport natijalariga erishishga yordam beradigan motivlarni shakllantirish vositalaridan yana biri bu ma‘naviy va moddiy mukofotlar va jazolardan maqbul foydalanishdir. Sportchilarning mehnat va ta‘lim jamoalari bilan uchrashuvlarini tashkil etishga, taniqli sportchilarga, sport jamoasining eng yaxshi a‘zolariga bag‘ishlangan stendlarni yaratishga qaratilgan ish shakllarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish kerak. Sportchini yuqori natijaga erishish yo‘llari va vositalarini izlashga undaydigan tegishli adabiyotlarni o‘qishga yo‘naltirish juda muhimdir. To‘g‘ri tanlangan va o‘z vaqtida tavsiya etilgan badiiy kitoblar qiyin vaziyatda irodali fazilatlarining namoyon bo‘lishiga yordam beradi.

Motivatsiyani shakllantirish nuqtai-nazaridan ilmiy materiallarni o'qish ham tavsiya etilishi kerak. Kitoblar sportchining o'zini-o'zi tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi, uni bilim bilan boyitadi, yangi mashg'ulot vositalarini o'zlashtirishga qiziqish uyg'otadi, uni kuchliroq, maqsadga muvofiq qiladi. Sportchining shaxsiyatiga ta'sir qiluvchi kuchli omil bu uning murabbiyining shaxsiyati. Optimizm, o'qituvchining ishtiyoqi, qiyin vaziyatlarda qat'iyatlilik, tashkilotchilik, siz xizmat qilayotgan ishga fidoyilik-bularning barchasi sportchining muhim ijtimoiy ahamiyatli fazilatlarini tarbiyalashga katta hissa qo'shadi. Tushuntirishlar, e'tiqodlar va boshqa ish shakllaridan tashqari, shaxsiy namuna, sog'lom raqobat muhiti, sportchini tarbiyalashda, uning maksimal faolligini saqlashda muhim omillardir.

Mashhur sportchilarning iqtiboslari va boshqa mashhurlarning bayonotlari motivatsiyani topishga yordam beradi.

Challenger jurnali mutaxassisleri amerikalik yuguruvchi Sheyn Kalpepperning ushbu mavzu bo'yicha so'zlarini keltiradilar: Siz qancha mashg'ulotni kechiktirsangiz, boshlash qiyinroq bo'ladi. Sog'lik nuridan bahramand bo'lish uchun siz mashq qilishingiz kerak.

Boks-bu hech narsani oddiy deb qabul qila olmaydigan sport turi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun sizga mahorat, iste'dod va birinchi navbatda g'alaba qozonish irodasi kerak.

Musobaqalarida ko'pincha murabbiylar va sportchilardan "yomon sozlangan", "sozlay olmadi", "yonib ketdi", "mukammal sozlangan", "hech qachon bo'lmaganidek sozlangan" kabi iboralarni eshitish mumkin. Bundan tashqari, yomon sozlash odatda boksning muvaffaqiyatsiz ishlashi bilan bog'liq va yaxshi sozlash bu muvaffaqiyatli.

Bokschi g'alaba qozonishni xohlaydi, chunki to'g'ri motivatsiyasiz bo'lajak jangga tayyor bo'lish, zarba berish va orqaga zarba berish mumkin emas. Jasur odamlar nimaga ishonishini va ularni ringga qayta-qayta kirishga nima majbur qilishini tushunadi.

Boks jang san'atining eng shikastli turlaridan biri sifatida tan olingan. Boks xavfi atrofida boshqa sport turlariga qaraganda ko'proq afsonalar mavjud. Boks mashg'ulotlari qiyin, charchagan, doimo og'riqli. Haqiqiy janglarsiz taraqqiyot mumkin emas.

Bu sportchilarning o'ziga xos xususiyati nimada, ularni nima rag'batlantiradi va qo'llarini qayta-qayta bog'lashga majbur qiladi. Ehtimol, bokschi, boshqa hech kim kabi, haqiqatan ham mashaqqatli mehnatga ishonadi. Buyuk bokschilar orasida uning dahlo va iste'dod egasi bo'lib tug'ilganini aytadiganlarni topa olmaysiz. Ularning har biri muvaffaqiyatga erishishdan oldin qiyin yo'lni bosib o'tadi va faqat bu yo'ldan qaytmaslik va o'z ustida ishlash qobiliyati bokschilarni oxir-oqibat kim bo'lishiga olib keladi.

Agar siz yaxshi bokschi bo'lishni istasangiz, o'z qobiliyatingiz chegarasida ishlashingiz kerak. Aks holda, iste'dod sizga hech narsa bermaydi. Boshqalar sizni chetlab o'tishadi, chunki asosiy narsa mehnatsevarlikdir. Sizda umuman iste'dod yo'qdek ishlashingiz kerak. Ular uchun og'riq o'sishning bir qismidir. Haqiqiy og'riq nima ekanligini va haqiqiy o'sish nima ekanligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladigan bokschilardir. Ular ko'proq narsaga erishish uchun chidash va kurashish uchun ishlatiladi. Aks holda, taraqqiyot ular uchun imkonsizdir. Buyuklar ham yiqilishadi, lekin siz turishingiz kerak. Bokschilar qiyinchiliklardan oldin to'xtaydiganlar emas, ular o'tmishda o'zlaridan yaxshiroq bo'lishga va nima bo'lishidan qat'iy nazar o'z maqsadlariga erishishga intilishadi.

"Imkonsiz" - bu kichkina odamlar yashiradigan katta so'z. Ular uchun biror narsani o'zgartirish uchun kuch topishdan ko'ra, tanish dunyoda yashash osonroqdir. Imkonsiz-bu o'zingizni isbotlash uchun imkoniyat. Imkonsiz abadiy emas. Muhammad Ali.

O'zingizga ishonish va biror narsaga erishish uchun bokschi bo'lish shart emas. Mashaqqatli mehnatning narxini bilish va og'riq nima uchun kerakligini tushunish uchun sportchi bo'lish ham shart emas. Ammo, ehtimol, bu haqda buyuk jangchilar tomonidan aytilgan so'zlar sizni mashg'ulotlarga, motivatsiyaga va muvaffaqiyatga biroz boshqacha qarashga majbur qiladi. Ehtimol, ular sizni ko'proq narsaga erishishga ilhomlantiradi. Boks, shuningdek, boshqa har qanday sport turi insondan kundun-kunga bor kuchini va vaqtini sarflashni, doimo takomillashib, yangi marralarni zabt etishni talab qiladi. Ammo bularning barchasini sizning imkoniyatlaringizga ishonmasdan va bu qurbonliklarning qanday maqsadda qilish kerakligini to'g'ri tushunmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yuqorida biz jamoaning sportchiga tarbiyaviy ta'siri qanchalik katta ekanligini ko'rsatdik. Kerakli barqarorlik, tashabbuskorlik, qat'iyatlilik va boshqa ijtimoiy qimmatli fazilatlarining namoyon bo'lishini rag'batlantiradigan bu ta'sir ko'p jihatdan jamoaning hamjihatligiga bog'liq. Haqiqiy, jangovar tayyor jamoa muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikka hamdardlik, jamoaning har bir a'zosi va umuman jamoaning yutuqlaridan quvonch va g'urur munosabatlari bilan ajralib turadi. Bunday jamoa eng muhim ko'rinishlardan biridir. Yuqori jamoaviy birdamlik uning a'zolarining baholari, munosabatlari va pozitsiyalarining tasodiflari asosida yuzaga keladi. Shuning uchun ham ma'lum ehtiyojlarni tarbiyalashga, bokschi faoliyatining ayrim jihatlari bilan zarur munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan tadbirlarni o'tkazish mashg'ulotning zarur va eng muhim jihati hisoblanadi. Sport nafaqat jismoniy, balki ma'naviy kamolotga etishishda ham muhim omildir. U irodani toblaydi, aniq maqsad sari intilish, qiyinchiliklarni bardosh va chidam bilan yengishga o'rgatadi. Inson qalbida g'alabaga ishonch, g'urur va iftixor tuyg'ularini tarbiyalaydi.

References:

1. Mirziyoev Sh.M., Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yililgiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma ruza. 2016-yil 7 dekabr. - Toshkent:»O'zbekiston«, 2017.-48b.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonuni. 8-17-b.
4. Jeleznyak Yu.D. Kunyanskiy V.A. Chochin A.V.; Voleybol. O'yinni o'rgatish bo'yicha uslubiy qo'llanma. - M.: Terra-Sport, Olympia Press, 2005.
5. Jeleznyak Yu.D. Portnov Yu.M., Savin V.P.; Sport o'yinlari. - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2004 yil.
6. Xonkeldiyev Sh., Abdullayev.A va boshqalar "Sog'lom turmush tarzining jismoniy madaniyati" O'quv-qo'llanmasi, Farg'ona nashriyoti, 2010.
7. Maktabda jismoniy tarbiya. N.X.Soatov, F.F.Nadjimov. "Exstremumpress" 2015yil.
8. 500 harakattli o'yinlar. T.S.Usmonxo'jayev, I.I.Burnashev, H.A.Meliyev, B.B. Qipchoqov. 2010-yil.
9. Xo'jayev P. Meliyev M., Yunusova D.S. Jismoniy madaniyat tarixi va sportni boshqarish-T., 2016 y.
10. Salamov R.S., Aripov Yu.Yu. Maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi uslubiyati asoslari. T. «Moliya». 2011

11. www.ziyouz.com
12. www.edu.uz
13. sport.uz

